

UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE ARMAZENAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Use of techniques for storage of building materials

Sidnei Ferreira da Silva, Fatec Zona Leste, sfsilva5@hotmail.com

Eder Batista da Matta Junior, Fatec Zona Leste, ederbatista04@gmail.com

Orientador: Prof^o Dr. Rogério Monteiro.

Fatec Zona leste, Avenida Aguiá de Haia nº 2983, São Paulo, Brasil.

RESUMO: O estoque de uma empresa é o coração e o centro de onde se sai todas as decisões em relação ao armazenamento e melhores formas de se entregar ou retirar produtos para aos clientes, sendo assim o armazém se torna um ponto estratégico e de fundamental importância para a empresa.

Com esse objetivo em mente esse estudo de caso teve como seu principal objetivo a utilização de técnicas de armazenamento, cálculos de dimensionamento e o uso estruturas de verticalização do estoque de uma empresa que comercializa materiais de acabamento para obras da área da construção civil, através do estudo de caso procuramos obter um melhor aproveitamento do armazém onde se estocam os produtos da empresa EG revestimentos.

E segundo os autores pesquisados nesse estudo de caso podemos obter um melhor e o mais amplo conhecimento para que se fosse utilizado nesse estudo de caso, apresentaremos o excelente resultado, alcançando com a aplicação das técnicas abordadas no estudo. O que resultou em uma duplicação na capacidade de armazenagem e abrindo uma possibilidade de melhora no trabalho da equipe na empresa.

Palavras-chave. *Armazém, Layout, Logística*

ABSTRACT. *A company's stock is the heart and the center from which all decisions are made regarding storage and better ways of delivering or withdrawing products to customers, thus the warehouse becomes a strategic point and of fundamental importance for the company.*

With this objective in mind, this case study had as its main objective the use of storage techniques, design calculations and the use of verticalization structures of the stock of a company that sells finishing materials for works in the civil construction area, through case study we seek to make better use of the warehouse where the products of the company EG coatings are stored.

And according to the authors researched in this case study we can obtain a better and broader knowledge so that if it were used in this case study, we will present the excellent result, reaching with the application of the techniques discussed in the study. This resulted in a doubling in storage capacity and opening up a possibility of improvement in the team's work in the company.

Keywords. *Logistics; Storage, Layout*

1. INTRODUÇÃO

A armazenagem e o manuseio de mercadorias são componentes fundamentais do conjunto de atividades logísticas. A armazenagem e o manuseio de materiais ocorre na grande maioria das vezes, em algumas localidades fixadas. Portanto, os custos destas atividades estão estreitamente relacionados à seleção desses locais (BALLOU, 2008).

A empresa EG revestimentos tendo em vista esse cenário promissor da construção civil no Brasil em 2009 inaugura sua primeira loja na região do Alphaville e depois começa a se expandir para Granja Viana, Balneário Camboriú e na região dos jardins em São Paulo.

Com o crescimento rápido das lojas a empresa viu seu estoque crescer de forma acelerada e como primeira atitude houve a mudança do galpão de armazenagem para um espaço maior para que pudesse acomodar todo seu estoque, mesmo assim o estoque continua crescendo com o aumento das vendas para que não houvesse outra mudança que gera transtornos por meio desse artigo apresentar uma solução para que a empresa otimize seu estoque de maneira organizada e que seus funcionários possam trabalhar de forma mais organizada e eficaz.

1.1 Objetivo geral

Estudar armazenagem em uma empresa de materiais de construção civil.

1.2 Objetivos específicos

Esse estudo tem como objetivo específico estudar os seguintes temas

- Apresentar teoria sobre armazenagem.
- Apresentar técnicas de armazenamento e dimensionamento
- Desenvolver o estudo de caso e aplicar técnicas de armazenagem e dimensionamento na empresa EG revestimentos.

1.3 Justificativa

O estudo de caso da EG revestimentos, pretende – se alcançar um melhor desempenho na utilização da armazenagem da empresa, alcançando resultados significativos na estocagem e no desempenho produtivo de todos os envolvidos na parte operacional da empresa.

1.4 Metodologia

Segundo o autor A Metodologia Científica trata de método e ciência. Método é o caminho em direção a um objetivo; metodologia, o estudo do método. Científica, deriva de ciência, a qual compreende o conjunto de conhecimentos precisos e metodicamente ordenados em relação a determinado domínio do saber.

Para Severino (2007, p. 17-18) o trabalho científico: [...] refere-se ao processo de produção do próprio conhecimento científico, atividade epistemológica de apreensão do real; ao mesmo tempo, refere-se igualmente ao conjunto de processos de estudo, de pesquisa e de reflexão que caracterizam a vida intelectual do estudante [...].

Com o objetivo de se obter um melhor resultado desse artigo será feito um estudo de caso onde será realizado visitas ao local de armazenagem, para serem realizadas aferições para que se possa avaliar na melhor forma possível quais equipamentos deverão ser utilizados para uma melhor otimização do local estudado.

2. Fundamentações teóricas

2.1 Armazém

A gestão do armazém está relacionada com o processo de transferência de produtos para os clientes finais, e têm em conta aspectos como o espaço, a mão de obra, e as condições do armazém, e também um local onde se maximiza o espaço de armazenagem. Conforme Moura (1998), A principal objetivo de um armazém é acondicionar e fornecer material na sua quantidade certa, com Sua integridade física intacta, no momento em que é solicitada a sua entrega ao cliente. A administração do armazém exige total atenção, no recebimento de materiais, na separação desse material, conferência e estocagem do material e estarem prontos para a expedição desses produtos ao seu destino final.

Na visão de Christopher (1999), armazenagem refere-se à administração do espaço necessário para manter estoques. Envolve problemas como localização, dimensionamento de área, arranjo físico, recuperação de estoque, projeto de docas ou baías de atração e configuração do armazém.

2.2 A importância do layout na armazenagem.

Segundo o autor Viana (1998), o layout é a organização de mão de obra, máquinas e materiais; é a integração do fluxo típico de materiais, da operação dos equipamentos de movimentação, combinados com as características que conferem maior produtividade ao elemento humano; isto para que a armazenagem de determinado produto se processe dentro do padrão máximo de economia. A

eficiência das operações de movimentação e armazenagem depende do grau de planejamento do layout. O layout pode ser considerado uma parte importante para a busca de uma melhor eficiência de estrutura de armazenagem da empresa, é uma parte que já foi bastante ignorada por seus administradores, sendo considerado secundário nos seus planejamentos. Hoje o pensamento de uma empresa que busca maior eficiência e agilidade de sua mão de obra quanto na utilização dos equipamentos empregados na armazenagem, o layout da empresa é uma parte estratégica que compõe uma empresa que deseja ser líder no mercado em seu setor buscando total eficiência na armazenagem de seus produtos.

Layout pode ser definido como planejamento e integração dos meios que concorrem para a produção obter a mais eficiência e econômica inter-relação entre máquinas, mão-de-obra e movimentação de materiais dentro de um espaço disponível (MOURA, 2005).

2.3 Cálculos de dimensionamento do armazém

Para que a utilização do armazém seja feita de uma forma otimizada serão necessários alguns cálculos: como da área total e útil de armazenagem, como também será necessário a definição da altura dos paletes para uma melhor escolha na aquisição do porta palete a ser utilizado na armazenagem.

Para o cálculo de área total usaremos a fórmula base vezes altura para essa definição da área. E para o cálculo da área útil devem ser descontados pilastras, banheiros, pilastras, corredores, etc.

3. Estudo de caso.

3.1 Empresa.

A empresa EG revestimentos é uma empresa do ramo de materiais de construção com enfoque em materiais de acabamento como pisos e azulejos e louças para banheiros e metais com vendas exclusivas da empresa Portinari na área de pisos e azulejos.

Possui 3 lojas, uma localizada na região dos jardins, outra na granja viana e mais uma na região do Alphaville.

Cada loja possui 7 vendedores e um gerente de vendas e no setor administrativo, mais 4 pessoas cuidando dos serviços administrativos internos.

Possui um setor de logística com um gerente de logística, uma pessoa responsável pelo agendamento de entregas, um encarregado de logística que é responsável pela montagem das rotas de entrega, e também pelo que é carregado em cada caminhão.

O setor de logística possui 3 caminhões vuc para as entregas e uma caminhonete para entregas de pequenas quantidades e auxiliar em caso de necessidade alguma equipe na entrega.

Cada caminhão tem um motorista e um ajudante, o galpão conta com um auxiliar de carregamento e um operador de empilhadeira.

3.2 O problema.

A empresa possui um galpão que a medida que o tempo foi passando e a empresa crescendo, e com o tempo conseqüentemente as vendas aumentando o que ocasionou o crescimento da armazenagem de materiais de estoque e de produtos vendidos e com o galpão ficando pequeno para essa armazenagem foi dada como solução a mudança de armazém, ou seja, localizar um armazém de maior capacidade para o acondicionamento desse material, o que foi decidido posteriormente.

Com a mudança ocorreu vários problemas como queda e quebra de produtos, desgaste dos funcionários com a mudança, gastos com horas extras, transporte, alimentação.

3.3 Solução

A empresa EG revestimentos possui um galpão com as medidas de 14,00m de largura por 15 metros de comprimento e com 8 m de altura, realizando o cálculo para se saber a área total do galpão de armazenagem descobriu que sua área total é de:

$$14m \times 15m = 210 m^2.$$

Esse espaço é livre de pilastra banheiros ou escritórios o que acaba sendo todo destinado ao armazenamento dos produtos que são adquiridos junto aos fornecedores e depois entregues aos clientes que adquiriram algum de seus produtos em alguma loja da rede.

Atualmente os paletes ficam todos dispostos de forma horizontal em cima de paletes e em cada palete são alocados os produtos que chegam facilmente a pesar mais de 1 tonelada, e atingindo.

Eles hoje estão posicionados uma fileira em cada parede do galpão e duas fileiras ao cento do armazém, no que totaliza aproximadamente em toneladas que é a forma utilizada para medir a capacidade do galpão de 57, 600 ton armazenadas.

Com a implantação dos porta paletes queremos demonstrar nesse estudo de caso que podemos maximizar o uso do galpão aproveitando melhor o seu espaço dando agilidade e segurança para quem trabalha e maior qualidade de armazenagem dos produtos.

Com as informações das medidas do armazém, encontramos que a melhor forma de utilizar o armazém seria a verticalização dos materiais armazenados por meio de porta paletes que ocupariam o mesmo layout já utilizado na área de armazém sendo assim os paletes que ficam no solo permaneceriam no solo e poderiam ser recebidos mais produtos dos seus fornecedores aumentando assim o número de produtos a serem entregues aos clientes e aumentar os níveis de estoque de alguns produtos que tem uma variação maior de saída devido a sua sazonalidade.

Para essa verticalização seria usado porta paletes com duas prateleiras que teria um espaço para dois paletes um ao lado do outro entre cada coluna desse porta palete, obedecendo o espaço de 10cm entre os paletes, 10 cm entre os paletes e as colunas laterais do porta palete e 10cm de espaço entre a parte superior do palete e a parte inferior da prateleira.

Os paletes utilizados no armazém serão os paletes PBR que tem uma capacidade de carga nominal de 1,600kg, que será utilizada quase que em sua totalidade máxima de carga na parte inferior do porta paletes e nas partes superiores reduziríamos pela metade o peso a princípio visando a segurança do trabalhador e um melhor operação o que não possibilita um futuro estudo para o aumento de peso nesses paletes.

De acordo com os cálculos feitos ficou estipulado que um porta paletes no tamanho de 14,50m de profundidade com 2,70m de altura na sua última prateleira, com uma profundidade de 1,00m, mas não esquecendo que os paletes passaram 10cm para fora da estrutura na frente e atrás da estrutura. E no centro do armazém, um porta paletes será duplo com as mesmas medidas.

Com essa reorganização ficou estipulado que cada palete terá como limite máximo de altura 1,20m de altura para uma maior segurança e para que o palete entre com facilidade nos seus espaços de destino no porta paletes.

Figura 1: mostra o layout atual de armazenamento do galpão visto de cima.

Os porta paletes instalados terão os paletes no piso e mais duas prateleiras.

Figura 2: Layout dos paletes montados, vista frente do armazem

Essa seria a vista de frente do armazém com os porta paletes, cada porta palete com duas prateleiras que para se ter acesso aos itens que serão colocados ou retirados será necessário o uso de empilhadeira que o armazém já possui.

3.4 Análise.

Com as melhorias propostas da verticalização do armazém aumentaríamos a capacidade de armazenamento em 76,800 ton mais os 57,600 ton que já vinham sendo armazenados chegaríamos a uma capacidade de 134,400 ton o que seria um aumento de 133, 33% na capacidade do armazém o que é muito impactante no que se diz respeito ao armazenamento da loja e com mais estudos e a tendo a necessidade haveria espaço para se aumentar mais a capacidade sendo que depois de montando esse porta palete sobraram espaços que poderão ser usados futuramente.

4. Considerações finais.

Com os conhecimentos obtidos com a leitura de autores citados e artigos de lidos de armazenagem, podemos analisar o estudo de caso no qual se refere esse artigo e podemos tirar o máximo de proveito dos conhecimentos obtidos e aplicar de forma que se obteve sucesso na verticalização do armazém com um resultado expressivo no que se refere a armazenagem dos produtos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os nossos familiares que nos apoiaram, a instituição de ensino Fatec Zona leste, bem como a todos os professores, coordenador do curso, e em especial nosso orientador Prof^o Dr. Rogério Monteiro que com toda a sua dedicação compartilhou o seu conhecimento não somente conosco mas com todos os alunos que tiveram a oportunidade de fazer parte de suas aulas.

REFERÊNCIAS

GERHARDT, Dra . Tatiana Engel; SILVEIRA, Dra . Denise Tolfo. **Método de pesquisa**. Rio Grande do Sul: Ufrgs, 2009.

BALLOU, R. H.. **Logística empresarial: transportes, administração de materiais, distribuição física**. São Paulo: Atlas, 2008.

ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS Mariana Gonçalves Luccas. Janete de Fátima Peracini Feliciano da Silva, Keila Maria Ramazotti Marques

CHIRTOPHER, Martin. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

MOURA, Reinaldo A. **Sistemas e Técnicas de Movimentação e Armazenagem de Materiais**. 6. ed. São Paulo: Instituto Iman, 2008. Revisada.

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrosio. **Gestão Estrategica da Armazenagem**. 2 edição, aduaneiras, 2015.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. rev. e atual. São Paulo, SP: Cortez, 2007.

VIANA, João Jose. **Administração de materiais: uma abordagem logística**. São Paulo: Atlas, 1998.

BUILDIN. **TENDENCIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**. 2018. Disponível em: <www.buildin.com.br>. Acesso em: 27 dez. 2017.

<http://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/educacao/importancia-metodologia-cientifica-para-estudantes-contexto-universitarios.htm>